

СУМЊИВЕ БИОГРАФИЈЕ

-- *"Ми преврат 5. октобра нисмо могли да извршимо уз помоћ академика, професора универзитета и људи из културе и уметности. Нама су били потребни људи са сумњивим биографијама, а то су знали и покојни Ђинђић и Небојша Човић. Грешка је што ти контакти и сарадња нису амортизовани после промена". Велимир-Веља Илић је 03.04.2003, месец дана после убиства председника Владе Србије Зорана Ђинђића и тридесет месеци након насилног свргавања председника Слободана Милошевића, овим речима први јавно обавестио грађанство да су петооктобарску револуцију, заправо, извели лидери ДОС-а уз помоћ "људи са сумњивим биографијама" који су у саопштењима полиције тих дана идентификовани као криминалци.*

-- **01. X 1999. 57 академика поново захтева смену власти и одступање Слободана Милошевића:** Иван Антић, Радослав Анђус, Светомир Арсић Басара, Драгослав Аврамовић, Матија Бећковић, Богдан Брукнер, Живојин Бумбаширевић, Драгомир Виторовић, Милутин Гарашанин, Мирослав Гашић, Зоран Герзић, Иван Гутман, Дејан Деспић, Драгутин Дражић, Слободан Душанић, Антоније Ђорђевић, Борислав Закић, Антоније Исаковић, Никола Јанковић, Олга Јеврић, Владета Јеротић, Миодраг Јовичић, Јованка Калић, Зоран Константиновић, Милан Курепа, Зоран Максимовић, Звонко Марић, Љубица Марић, Никола Милошевић, Андреј Митровић, Драгослав Михаиловић, Милорад Павић, Предраг Палавестра, Мирослав Пантић, Светозар Петровић, Властимир Перичић, Бранко Поповић, Владислав Поповић, Душан Радић, Љубисав Ракић, Радомир Релјић, Слободан Рибникар, Љубомир Симовић, Младен Србиновић, Љубица Сокић, Иван Спужић, Војислав Становчић, Димитрије Стефановић, Милутин Стефановић, Гојко Суботић, Никола Тасић, Александар Тишма, Сима Ћирковић, Никола Хајдин, Драгош Цветковић.

-- **20-23. IX 2000. 9 академика:** Иван Антић, Матија Бећковић, Драгомир Виторовић, Мирослав Гашић, Дејан Деспић, Душан Ковачевић, Милан Курепа, Предраг Палавестра, Бранко Поповић учествује на скупу српске демократске опозиције у Атини.

-- **Политика, 01.10.2012. "Запад за петооктобарску револуцију дао 60 милиона долара":** Велике суме новца годинама су улазиле у Србију. Тим Маршал у књизи „Игра сенки –петооктобарска смена власти у Србији” пише: „Америка, Британија и Немачка потрошиле су више од шездесет милиона долара на финансирање опозиције... Би-Би-Си је омогућавао пренос програма Радија Б92 на већу раздаљину, а немачки Дојче веле је помагао најмање једним опозиционим новинама тако што је плаћао папир и штампу”.

--**Владимир С. Костић: "Наша једина победа је 5. октобар"** (Недељник, 16.11.2017, стране 20-31).

Шарл Морис де Талеран: "Издати на време, значи предвидети."

Плимски, октобарски пост-револуционарни талас је запљуснуо све институције Државе Србије, а на њему су допливали многи за ту "револуцију", обојену и плаћену, несумњиво заслужни кадрови. Колико је међу њима било пробисвета и људи сумњивих биографија полако, али сигурно, се открива све до данашњег дана.

Двадесет један дан после петооктобарског преврата у САНУ је, у четрдесет седмој години живота, *упливао* ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду (МФ УБ) Владимир Светислава Костић - психијатар (у даљем тексту ВСК). Моја маленкост је, пре свега игром случаја, пре неког времена почела помало да се бави ликом и делима овог 'подвижника' на многим пољима. Нескромно ми се чинило да ниједна објективна будућа Костићева биографија неће моћи да буде написана без, бар тангенцијалног осврта на моје, последњих година, објављене критичке прилоге тој биографији.¹ Имајући то у виду, с интересом и пажњом сам детаљно прегледао награђени издавачки подухват САНУ са овогодишњег сајма књига одржаног октобра месеца:

СРПСКА АКАДЕМИЈА
НАУКА И УМЕТНОСТИ

НАГРАДА ЗА ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ 2023. ГОДИНЕ ЗА ЕДИЦИЈУ ПОСВЕЋЕНУ ПРЕДСЕДНИЦИМА САНУ

¹ У свакој од следеће три наведене књиге има понешто и о Владимиру С. Костићу: Vukajlović, Rake Filip

1. <https://zenodo.org/records/4394495>, "PROMISK-19: Teške pare za laku nauku", 26.12.2020;
2. <https://zenodo.org/records/7494229>, "Ponovo radi bioskop: Dal' to Musa opet jarce dere?", 30.12.2022;
3. <https://zenodo.org/records/7537122>, "Da li je SANU već sada glavna tvrdava antisrpsstva?", 14.01.2023.

Жири 66. Међународног београдског сајма књига доделио је Награду за издавачки подухват године Српској академији наука и уметности за издање тротомне публикације „Председници Друштва српске словесности, Српског ученог друштва, Српске краљевске академије, Српске академије наука и Српске академије наука и уметности“.

У саопштењу жирија се наводи да „ова едиција богатством свог садржаја не представља само живот и рад најзначајније институције у Србији већ и свеукупан живот српске науке и културе током протеклих 180 година“. Овогодишњи жири за доделу признања Београдског сајма књига радио је у саставу: академик Злата Бојовић (председник), Анђелка Цвејић, Бојан Јовић, дописни члан САНУ Зоран Пауновић и Марко Крстић.

Публикација о председницима Академије и њених источница садржи 42 биографије, чији су аутори, њих тридесет двоје, академици, професори универзитета и научни сарадници. Главни уредник едиције је академик Зоран Кнежевић, председник САНУ, а уредник издања академик Живорад Чековић. Графичко решење поверено је техничком уреднику САНУ Николи Стевановићу.

Едиција обухвата историјски период од 1841. до избора за председника 2023. године. Како примећује академик Чековић, у *Предговору* издању, „*кроз приказ живота и дела досадашњих председника ДСС, СУД, СКА и САНУ може се сагледати и свеколика богата и успешна делатност и мисија наведених институција источница данашње Српске академије наука и уметности, с обзиром на то да не постоји слична јединствена публикација у којој је представљена делатност, научни опус и академско визионарство председника САНУ*“.

С обзиром на тврдњу академика Чековића да је у књизи: „представљена делатност, научни опус и академско визионарство председника САНУ“, прихватио се посла да на брзу руку проверим на који начин је представљено то "академско визионарство и научни опус" у сингуларном случају академика и Председника ВСК-а. Да видим да ли је у његовој биографији, коју је по аутобиографским белешкама самог ВСК-а написао и потписао његов блиски пријатељ-редовни члан САНУ психолог и дигитализатор Александар Костић, узето у обзир и понешто од тога што сам објавио о делима ВСК-а².

Некоме од академика САНУ, а и шире, могло би пасти на памет да се запита: зашто овај 'маргиналац' цепа длаку баш на биографији председника ВСК-а? А злонамерни би могли писца ових редова да прогласе за доконог прогонитеља нашег великана неуролошких наука. Покретачка сила која је мене нагнала да се озбиљно позабавим

² Напомена: Део који се односи на научни и истраживачки рад је писао сам Владимир С. Костић.

Костићем, а и Академијом, последњих осам година лежи у чињеници да је он био не само челник и импресарио³ бројног крила САНУ трговачко-ћифтинског менталног склопа, него је и све то време уживао скоро плебисцитарну подршку огромне већине својих колега академика, како редовних, тако и дописних чланова. Насупрот њима, мени је од почетака постало јасно да се САНУ, са новом руководећом екипом, убрзано претвара у нешто између циркуса и позоришта у коме преовлађују оперетски перформанси и симулације бурне научне делатности са њиховим старешином Костићем као главним церемонијал мајстором. Ако сам у неким тренуцима и био у дилеми да ли да се укратко огласим поводом најновије ретуширане биографије ВСК-а:

Александар Костић: ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ (1953), Председник Српске академије наука и уметности 2015.-2023. године - **ПРЕДСЕДНИЦИ**, стр. 279-304, САНУ 2023,

те дилеме су нестале после посете председника Републике Србије Александра Вучића и његовог иступања 20.11.2023. године у оквиру прославе 182. годишњице од оснивања САНУ. Из Председничког излагања су вредне помена и кратког коментара следеће мисли:

"Част ми је и привилегија што говорим на 182. годишњицу оснивања САНУ. Важно је да сви ми који се бавимо другим пословима знамо да смо увек пролазни, у дневном и историјском смислу, а оно што је непролазно и вечно за наш народ и грађане су САНУ, СПЦ и наша, српска држава"...

„Чланове своје Академије Французи сматрају Бесмртницима, стављајући њихово дело високо изнад њихових земаљских живота. Па тако и овде, иако то не умемо увек да покажемо, духовно је увек високо изнад материјалног. Ово је наш Храм наука и уметности, а ви сте, господо академици, његови врховни свештеници. Зато потпуно разумем бившег председника, а данашњег лауреата високе награде САНУ академика Владимира С. Костића, када каже да је Иво Андрић још увек члан Српске Академије. Чланови САНУ су и дан данас нобеловци Солжењицин и Чеслав Милош. Академици су и Пупин и Миланковић и Менделјејев“...

Спичрајтери председника Вучића су се очигледно потрудили да, вероватно заједно са њим, саставе говор којим ће се деликатно додворити академицима. Није се председник либио ни да изрази „*скрушеност пред духом наших великана и осећања најискренијег пијетета према њиховим делима која њему и нама смртницима остају заувек недостижна*“.

³ "ИМПРЕСАРИО • МУШКИ РОД ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ У ИМЕ КАКВОГ ПОЗОРИШНОГ ИЛИ КОНЦЕРТНОГ ДРУШТВА, СТАРА О ПРИРЕЂИВАЊУ ПРЕСТАВА И КОНЦЕРАТА И О ЊИХОВОМ МАТЕРИЈАЛНОМ УСПЕХУ; ЛИЦЕ КОЈЕ ПРОНАЛАЗИ И ВРБУЈЕ ДОБРЕ И ТАЛЕНТОВАНЕ ЧЛАНОВЕ, НПР. ЗА НЕКУ ПОЗОРИШНУ ТРУПУ. (ИТАЛ.)"

Не бих улазио у полемику са Председником Републике Србије у вези са непролазношћу и вечношћу институција које је набројао. Међутим, историја нас учи да нестају не само државе него и народи са њиховим институцијама, а поготово народи који немају, у главама најумнијих људи исковану, националну идеју која их обједињује. Садашња национална безидејност и преовлађујући систем вредности никако не даје за право председнику Вучићу да тврди да је у Србији и САНУ: "духовно увек високо изнад материјалног". Потсетио бих председника Вучића да националну идеју не ствара једно покољење јер она треба да одражава општу историју свих покољења која је довела народ и земљу до данашњег дана и садашњег стања. Замена потраге за животоносном националном идејом (пре свега духовном), сурогатом идеје о Србији на путу у ЕУ без алтернативе, је пут у сигурни нестанак српске нације и свих њених садашњих државних недоношчади и расклиманих институција. Не ваља у председниковом обраћању и то што је себи дозволио да се позива на Владимира С. Костића у било ком својству или форми. Поред тога, боље би Председнику било да није помињао фалсификатора историје СССР-а Александра Исајевича Солжењичина, а поготово је неумесно било у позитивном контексту помињати име Чеслава Милоша. Овај пољски емигрант у Америку и познати русофоб је, са многим другим србобрзцима свих фела с западне стране (од 1985. године инострани члан САНУ), потписао у септембру месецу 1993. године писмо које је било послато Билу Клинтону у коме су, између осталог, потписници затражили: **"одлучну акцију, односно да Запад циљано искористи своју војну моћ против агресорске српске војске те да помогне у наоружавању Армије Босне и Херцеговине, како би се повећале шансе за "опстанак слободне мултиетничке Босне"**".⁴ Мишљења сам да Председник Републике Србије, приликом обележавања дана САНУ коме је присуствовао, није требало да помиње ни Милутина Миланковића. Ма колико Милутин Миланковић био велики, признат и слављен српски и светски научник, као зрео човек се није достојно понео пристајући да потпише срамни **Апел српском народу**, наручен од стране нацистичке окупационе власти августа 1941. године. Подсетимо се да апел између осталих нису потписали Милош Ђурић, Иво Андрић и Исидора Секулић.

⁴ Tomislav Marković (15 Dec 2019): *Josif Brodski i Česlav Miloš, nobelovci koji su stali na stranu Bosne & "...Nedugo nakon navedenog teksta Josifa Brodskog (avgusta 1993. godine - The New York Times) i pesme Česlava Miloša (1993), oba nobelovca su se našla među potpisnicima pisma Bilu Klintonu, koje je, pod naslovom Šta moramo da uradimo za Bosnu, objavljeno 2. septembra 1993. godine u listu The Wall Street Journal. Inicijativu je pokrenula britanska premijerka Margaret Tačer, a među potpisnicima su bili brojni ugledni političari, pisci, intelektualci – poput filozofa Karla Popera, spisateljice Suzan Zontag i dobitnika Nobelove nagrade za mir Elija Vizela. U tom pismu su zatražili odlučnu akciju, односно да Запад циљано искористи своју војну моћ против агресорске српске војске те да помогне у наоружавању Армије Босне и Херцеговине, како би се повећале шансе за "опстанак слободне мултиетничке Босне".* Autori pisma objasnili su karakter rata u Bosni i Hercegovini: "Za razliku od Somalije, u Bosni nije građanski rat. Poput Kuvajta, Bosna je slučaj vrlo jasne agresije na članicu UN-a, članicu čiju nezavisnost već 16 meseci priznaju SAD, Evropa i međunarodna zajednica." Zalagali su se i za neprihvatanje zatečenog stanja na terenu, koje je postignuto zločinima srpske i hrvatske strane: "Od najveće je važnosti za zapadne demokratije da jasno daju do znanja, kao što su u Kuvajtu, da nasilna promena granica i etničko čišćenje neće biti tolerisani, bilo da je reč o akcijama Srbije u Bosni i Hrvatskoj, ili Hrvatske u Bosni." Ukoliko se to ne dogodi, predvideli su i kakav će biti razvoj događaja: "Zapad neće moći zaustaviti ni srpsko etničko čišćenje Albanaca na Kosovu." Šest godina kasnije upravo se to i dogodilo." (Izvor: Al Jazeera)

* * *

ЈЕДАН НЕПРИСТРАСАН ПОГЛЕД НА 'ПИКАНТНЕ СИТНИЦЕ' ИЗ НАЈНОВИЈЕ РЕВИЗИЈЕ БИОГРАФИЈЕ ВЛАДИМИРА С. КОСТИЋА

Немам намеру, а ни времена, да се детаљније упуштам у разматрање горе наведене биографије ВСК-а написане на 25 страна текста са 11 фотографија. О Костићу сам скоро све што је било неопходно већ рекао и јавно објавио раније.⁵ У продужетку бих да још само укратко понешто додам, да одређене ствари прецизирам и укажем да се и даље инсистира на неким раније утврђеним фалсификатима којима Костић, сујетно, неразумно и на срамоту своју и Академије, недостојно печати задње деценије свог живота у коме је пожњео, и још увек жање, многа висока друштвена признања и богата материјална блага.

Одмах на почетку, коаутору своје аутобиографије А. Костићу, ВСК каже: **«Зато, и када бих хтео да дам наслов својој биографији, можда би најближе истини био, на пример, наслов "Живот, ко' пољем проћи".»** Ја сам већ једном о ВСК-у написао нешто слично, кад сам се уверио да је карактеристика коју му је дала супруга једног академика правилна, а она је то изразила речима: **«Да је он (Костић) човек који у животу покисао није».**

У претходно наведеној књизи (фуснота 1 књига бр. 3): **"Да ли је САНУ већ сада главна тврђава антисрпства?"**, открио сам почетком 2022. године два очигледна случаја лажног представљања тадашњег председника САНУ. Следи навод са краја 425. стране ове књиге:

«Пре него што коначно пређем на кратко разматрање Костићевог првопотписаног места у часопису *Science*, осврнућу се на један очигледни фалсификат у Костићевим биографијама из "Иницијативе за избор проф. Владимира С. Костића у звање професора емеритуса" и са сајта Научног друштва Србије. У *Иницијативи* пише да је Костић на Колумбија Универзитета у Њујорку боравио "као стипендиста Фулбрајтовог програма у звању **визитинг-асистент професора**", а на сајту *Научног друштва*: "као стипендиста Fulbright-ове фондације у звању **гостујућег професора**." И једна и друга тврдња су ЛАЖИ и очигледни фалсификати.

Као прво, када је Владимир С. Костић августа 1989. године полетео у Њујорк вероватно није био још изабран ни у звање доцента Медицинског факултетата у Београду и тешко да би га на Колумбија Универзитету у Њујорку тек тако унапредили у професора. Баш због оваквих **лажи** и није могуће, ни у једној лако доступној биографији В. С. Костића, наћи када је стварно постао доцент и ванредни професор МФ УБ.

Као друго, његово височанство случај је хтело да смо Костић и моја физичарска маленкост исте 1989/1990 школске године били Фулбрајтови

⁵ Видети књигу 3. из фусноте бр. 1 и у њој одељак: **В.7 БУЋКАЛО ЗА ПРЕДСЕДНИКА САНУ ВЛАДИМИРА С. КОСТИЋА** (стр. 220-260) и **P. S. 1 КАКО МУСА ДЕРЕ ЈАРЦА** (стр. 414-441).

стипендисти у САД и да сам ја сачувао књижицу од 120 страна под насловом: "Visiting Fulbright Scholars and Occasional Lecturer", 1989-90 Directory - Volume 1. Ево стварног звања под којим смо Костић и ја забележени у тој књизи:

Medical Sciences

Kostic, Vladimir Svetislav
Chair, Department for Degenerative CNS Disorders
Clinical Center, Medical School, University of
Belgrade, Belgrade, Yugoslavia
Research on Parkinson's Disease: Pharmacological
Approaches
Columbia University, Department of Neurology, New
York, NY 10032; August 1989--May 1990
c/o Dr. Stanley Fahn

Vukajlovic, Filip Rako
Senior Research Fellow, Department of Theoretical
Physics, Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences,
Vinca, Belgrade, Yugoslavia
Research on Electronic Structure of Solids
University of Illinois--Urbana--Champaign, Loomis
Laboratory of Physics, Urbana, IL 61801; August
1989--May 1990
c/o Professor Richard M. Martin

Са ових фотографија се јасно види да је Костић у Нјујорку боравио као главни човек једног Одељења болнице при Клиничом центру УБ, а да се професорске и научне титуле Фулбрајтових стипендиста прецизно и јасно наводе. А о томе шта Американци мисле о шефовима Одељења по болницама цитирам следећи пасус са интернета: "The job of chair of a department of medicine, once seen as the apex in the career of an academic internist, has lost much of its allure, in part because of increasing administrative and financial obligations that require more of the time and effort of chairs than formerly.⁶»

⁶ Пosaо шефа/начелника одељења за медицину, који се некада сматрао врхунцем у каријери академског интернисте, изгубио је много на својој привлачности, делом због све већих административних и финансијских обавеза које захтевају више времена и труда од шефа/начелника него раније.

Ово су само два примера, од неколико лажи ВСК-а, које сам навео у мом одговору/коментару на Костићево писмо са печатом, Број акта 80/1 од 19.01.2022. године, које је он упутио свим члановима САНУ како би их мотивисао на борбу с мојом маленкошћу која се усудила да критички пише о раду Академије и неким лошим кандидатима који су се провукли у САНУ у претходном изборном циклусу 2021. Уместо да ту неистину из својих претходних биографија исправи у овој последњој, он се 'из буле вади' још смешнијим фалсификатима. Наиме, у на 293. страни најновије Костићеве биографије, он пише следеће:

«Иако клиничка истраживања у неурологији код нас нису била посебно заступљена, полако је схватао да клиничка наука постоји, даје то његов позив, али и да мора сам да дефинише област која га је највише интересовала и у којој није превелика „гужва“, да би освојио простор у коме ће колико-толико бити самосталан. Већ у својим првим истраживањима усредредио се на дегенеративне болести нервног система, па је и одлука била релативно лака, али му је убрзо постало јасно да треба да види и друге центре, друге групе и друге лабораторије пре отискивања на сопствено научноистраживачко путовање, и сагледа како то други раде. Уз то, како сам каже, „да се мало правим важан, већ тада ми је бар то било јасно да је неопходно да стварам тим и ширим методолошке могућности нечега што ће се једном звати Београдска школа“.

Не рачунајући бројне краће посете, прво такво искуство стекао је у Лондону, у Мидлсекс болници, 1987. године код проф. Гералда Стерна (Gerald Stern) и проф. Ендру Лиза (Andrew Lees), али то је само отворило апетите јер је увидео да и сами можемо много тога. Као стипендиста Фулбрајтовог програма 1989/90. године боравио је петнаест месеци у Институту за неурологију Колумбија универзитета у Њујорку, једној од најпрестижнијих неуролошких институција, у групи проф. Стенлија Фана (Stanley Fahn), у то време једног од најзначајнијих неуролога и научника у области која га је интересовала. Ево како Владимир С. Костић описује своја прва искуства у Њујорку: „Првих месец дана сам се осећао изгубљен, непотребан и свима на сметњи. Тада ми је Серж Пшедборски (Serge Przedborski), белгијски неуролог са којим сам радио, пријатељевао и који је остао у Њујорку, схвативши моје проблеме којима су доприносиле и несрећне политичке вести од куће, одржао предавање да морам да се борим за своје идеје, да будем упоран и да ми нико ништа неће понудити. И тада су ме, као из лошег вица, „карте кренуле“. Помоћ сам имао и од самог проф. Фана, који је наизглед опуштен и неформалан, заправо јасно контролисао шта се у групи дешава. Када је настао проблем у ком звању да ме воде, будући да сам финансиран са стране, питао ме је шта сам био у Београду и на мој одговор „асистент“ (наша звања нису потпуно упоредива), рекао је административном службенику да упише „визитинг асистент-професор“, што заправо није изборна функција Колумбија универзитета и не постоји као таква, не слутећи да ће ме једног дана нападати да то наводим као лажно постигнуће. Међутим, иако лежеран у таквим стварима, када су средства и планови за истраживање била у питању све би преконтролисао више пута, и када би се сложио могли сте бити потпуно сигурни да ће своју реч одржати. Нажалост, срдачност међу нама је замрла много касније на једном конгресу, након једне полемике око бомбардовања Србије, када сам му ставио до знања да се ради о одвратном злочину.

Пет година касније, 1995/96. године, у истој институцији која га сада и финансира, као visiting reserch scientist проводи још петнаест месеци радећи са данас породичним пријатељем професором Пшедборским. На Институту у Њујорку Костић се бавио искључиво експерименталним студијама. Иако је могао да

учествује у свим клиничким активностима, није имао права да сам прегледа болеснике због непоседовања нострификоване дипломе. Укратко, током оба боравка, бавио се лонгитудиналним ауторадиографским праћењем промена допаминергичких и мускаринских холинергичких рецептора у стријатуму пацова на моделу перинаталног хипоксичко-исхемичког оштећења, као једног од првих могућих модела симптоматске дистоније... » *(истицања у овом тексту су моја, ФРВ)*

Ненавикнут на примање удараца и часну борбу, Костић покушава да свој нечасни акт лажног представљања у овој ревидираној биографији затрпа једном непроверљивом лажном причом:

«Када је настао проблем у ком звању да ме воде, будући да сам финансиран са стране, питао ме је шта сам био у Београду и на мој одговор „асистент“ (наша звања нису потпуно упоредива), рекао је административном службенику да упише „визитинг асистент-професор“, што заправо није изборна функција Колумбија универзитета и не постоји као таква, не слутећи да ће ме једног дана нападати да то наводим као лажно постигнуће. Међутим, иако лежеран у таквим стварима, када су средства и планови за истраживање била у питању све би преконтролисао више пута, и када би се сложио могли сте бити потпуно сигурни да ће своју реч одржати.»

Као што се из приложених слика може видети Фулбрајтова стипендија је за 1989/90 годину додељивана за школску годину на девет месеци. Костић је у својој биографији написао да је у Институту за неурологију у Њујорку провео петнаест месеци, што је стварно било могуће учинити, али само у изузетним случајевима, јер су Фулбрајтови стипендисти, на основу уговора које су потписали, имали обавезу да се после највише годину дана врате назад у СФРЈ. Продужење је тада стварно било могуће добити, што је зависило само од професора који је конкретног стипендисту примио (ја сам тако продужио боравак још два месеца). Нема теорије по којој је професору Фану могло да падне на памет да Костића приликом продужавања његовог боравка у САД прогласи за „визитинг асистент-професора“, ако ни због чега другог онда због пара које би са својих пројеката у том случају ВСК-у требало да плаћа. Професори се у Америци не разбацују парама кад плаћају своје докторанте и пост-докове. Поготово на тако престижним местима као што је Колумбија универзитет у Њујорку, где има на десетине изузетних који се пријављују на свако пост-докторско место које се отвори на том универзитету.

Да је ово што сада тврдим скоро стопроцентно сигурно, сведочи и то што Александар и Владимир Костић написаше:

«Пет година касније, 1995/96. године, у истој институцији која га сада и финансира, као visiting reserch scientist проводи још петнаест месеци радећи са данас

породичним пријатељем професором Пшедборским.⁷ На Институту у Њујорку Костић се бавио искључиво експерименталним студијама. Иако је могао да учествује у свим клиничким активностима, није имао права да сам прегледа болеснике због непоседовања нострификоване дипломе... »

Баш им хвала што овако искреном признању (без обзира на деградацију са „визитинг асистент-професора" на "визитинг рисч-сајентиста), јер се одавде види да су у Институту за неурологију Колумбија универзитета у Њујорку савршено добро знали ниво знања и праве потенцијале ВСК-а дајући му пост-докторску позицију "гостујућег научника" коју је, највероватније као тадашњи доцент МФ УБ, у то време капацитирао.

Љубопитљивог човека на размишљање наводи потреба ове двојице Костића, академика редовних, да посебно истичу да се на *"Институту у Њујорку Костић бавио искључиво експерименталним студијама"* *јер му ти амерички формалисти, кажем ја, нису дозволили "да учествује у свим клиничким активностима"* - није имао права да сам прегледа болеснике због такве 'крупне ситнице' као што је **непоседовања нострификоване дипломе!?** Мене, наопаког како ме Господ наш створи и насади, ово наводи на помисао да је ВСК помишљао, а можда и покушавао, да нострификује своју диплому лекара психијатра Америци али да је од тог ћоравог посла одустао због урођене **лењости** (самокритично признање лењости може се послушати у радио емисији радио Београда 2: 02.01.2023: <https://www.rts.rs/radio/radio-beograd-2/5072497/vladimir-s-kostic.html>).

Горе цитирана страница Костићеве биографије је невероватан пример само-разголићавања, рекао бих: прави јавни духовни стриптиз. Поновићу још једном први пасус 293. стране:

«Иако клиничка истраживања у неурологији код нас нису била посебно заступљена, полако је схватао да клиничка наука постоји, даје то његов позив, али и да мора сам да дефинише област која га је највише интересовала и у којој није превелика „гужва“, да би освојио простор у коме ће колико-толико бити самосталан. Већ у својим првим истраживањима усредредио се на дегенеративне болести нервног система, па је и одлука била релативно лака, али му је убрзо постало јасно да треба да види и друге центре, друге групе и друге лабораторије пре отискивања на сопствено научноистраживачко путовање, и сагледа како то други раде. Уз то, како сам каже, „да се мало правим важан, већ тада ми је бар то било јасно да је неопходно да стварам тим и ширим методолошке могућности нечега што ће се једном звати *Београдска школа*“.

⁷ На сајту Научног друштва Србије стоји старији, највероватније тачнији, податак да је други Костићев боравак х Њујорку трајао 13 месеци: [Проф. др Владимир С. Костић • Научно друштво Србије \(nds.edu.rs\)](https://nds.edu.rs/); "Др Костић је више пута боравио у иностраним истраживачким и академским институцијама: био је у Middlesex Hospital у Лондону (1987. године), у Институту за неурологију Колумбија Универзитета у Њујорку као стипендиста Fulbright-ове фондације у звању гостујућег професора (15 месеци; 1989/1990. година) и у истој институцији у Њујорку као visiting research scientist **додатних 13 месеци** (1995/1996. године)."

Овај пасус открива две основне особине које, по мени, најочитије карактеришу бившег Председника САНУ. То су: ОПОРТУНИЗАМ и НАРЦИЗАМ.⁸

Као доказ да ОПОРТУНИЗАМ Костићу нисам овде *својом памећу* пришио, опет ће ми послужити цитирана радио емисија с почетка ове године где је он на ту тему изјавио следеће: ОПОРТУНИЗАМ ЈЕ ДЕО ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У КОЈОЈ ЖИВИМО. ЈА НЕ КАЖЕМ ДА ДЕЛИМИЧНО И ЈА НИСАМ ЖРТВА ТОГ ОПОРТУНИЗМА ДИГНУТОГ НА НИВО МУДРОСТИ. Додао је одмах затим и мудру тврдњу: ЋУТАЊЕ ПОСТАЈЕ, УПРАВО, НАЈРЕЧИТИЈЕ ДАНАС. Ех, мој млађи друже бивши комунисто, примљен у КПЈ (као и ја) на крају четвртог разреда гимназије, колико би ти паметније било да си ову накнадну мудрост практиковао за све време своја два мандата на челу САНУ!?

Склоност човека да се прави важан иде уз младост и ту нема ништа спорно. Али, да тридест трогодишњем српском доктору неуролошких наука падне на памет идеја да може да створи тим који ће једном постати *Београдска школа* (неуролошка), не може се замислити без самоувереног опортунисте који је свестан да као позадинску подршку има тату професора МФ УБ - педијатра, партијског функционера и веома познатог лекара који је лечио децу и рођаке многих тада важних другова.

ВСК-у су тада, због његове жеље да "сагледа како то други раде", одмах после докторирања 1986. године одобрване "бројне краће посете (*у иностранство, прим моја*), а прво такво искуство стекао је у Лондону, у Мидлсекс болници, 1987. године код проф. Гералда Стерна (Gerald Stern) и проф. Ендру Лиза (Andrew Lees), али му је то само отворило апетите јер је увидео да и сами можемо много тога..." По протеклу тридесет шест година од тог првог искуства са посетом Мидлсекс болници (Middlesex ---> Middle sex ---> **средњи пол**) чини ми се да она уопште није утицала на неуролога Костића. Судаћи по фотографији са стране 296 (*фотографија је снимљена на улици Кнеза Михаила око улаза у САНУ*), на којој су представљени његови сарадници - са њим су, *по старој класификацији*, дванаест жена и два мушкарца - 'Костићеву ШКОЛУ' карактерише невероватна "*позитивна дискриминација*" (термин који је септембра прошле године у САНУ јавно употребио тадашњи Костићев и садашњи Кнежевићев, изгледа доживотни, потпредседник САНУ Зоран В. Поповић). Неком злонамерном би можда могло да падне на памет да овакву 'Костићеву ШКОЛУ' назове: *Београдска женска неуролошка школа?!⁹*

Много труда и напора су академици Александар и Владимир Костић уложили да докажу како овај последњи у свом породичном стаблу имао осам свештеника, при чему је Александру Костићу, његов интимус Владимир С. Костић, тврдио да је "некада знао

⁸ Пошто неки Костићеви рођаци (зет Михаљевић) и пајтоси, две године у континуитету, против мене бесмислене тужбе за увреде (а и кривичне пријаве) подижу и многе судске поднеске *ките*, овде ћу се ограничити само на позитивне стране НАРЦИЗМА: "...Нарциси имају и позитивне карактеристике. Треба рећи и то да су нарциси често богате, цењене, признате и успешне особе у друштву. Много их је међу јавним личностима. Има их много међу менаџерима, политичарима, банкарима, директорима, лекарима и другим престижним професијама. Нарцис воли да се истакне и често је амбициозан јер у пословном успеху налази компензацију за свој унутрашњи осећај празнине и безвредности." Негативне карактеристике свако сам може погледати и по свом нахођењу тестирати колико, и да ли, Костићу приличе.

⁹ Питам се: да ли би описана родна 'неуравнотеженост' могла бити објашњена главним карактеристикама особа нарцисоидне природе? Заинтересованим за брзи одговор на ово питање препоручујем да искористе услуге вештачке интелигенције на линку: <https://bard.google.com/>.

имена свих осам свештеника у свом породичном низу, али да их је заборавио" и данас памти да је родоначелник тог низа био Димитрије, потом Анта, Пена, па неколико заборављених имена и коначно, последњи, поп Коста . Да је ово истина имали би следеће:

Син (ВЛАДИМИР С. Костић), **Отац** (СВETИСЛАВ Костић), **Деда** (МИЛУТИН, од Поповића наводно постао Костић по чукундеди будућег председника САНУ ВСК-а), **Прадеда** (Јеленко Поповић?), **Чукундеда** (КОСТА, Поповић?), **Наврнидеда** (???), **Курђел** (???), **Аскурђел** (???), **Корђуп** (???), **Куребало** (Пена), **Сукурдов** (Анта) , **Сурдепач** (Димитрије).¹⁰

Костићи академици-коаутори, китећи биографију једног од њих - бившег председника САНУ - су заронили у дубоку прошлост Моклишта, највећег села Белопаланачке котлине средњег Понишавља и колевке породице ВСК-а. Чак су негде ископали да је Моклиште 1448. године имало 69 домаћинстава и шест "доминова удовица", а да је давало приход од 5672 сребрне акче, итд. Све ове, и још много других изузетно важних непроверених/непроверљивих историјских података наведоше¹¹, али никако да грађанство и припаднике академске заједнице просветле подацима о томе: **како је, када и с којим резултатима ВСК стекао звање доцента и ванредног професора Медицинског факултета УБ**. Да проверимо да ли је и ту све ишло ко' по лоју.

Нејасно је и зашто су ови коаутори заборавили да се похвале и понешто нам кажу о оснивачу докторске династије Костића часном оцу ВСК-а проф. др Светиславу Милутина Костићу, оснивачу Одељења и службе за дечију кардиологију Универзитетске дечије клинике, којима је руководио близу 30 година и без кога живот будућег неуролога Костића сигурно не би био: **"Живот, ко' пољем прођи"**. Зар је опет мени допало да попуњавам тако важње празнине лекарске династије Костића?

Одговор на ово питање самостално не бих могао ни наслутити да крајем новембра месеца, ове године, не добих једну интересантну тужбу тужилаца Владимира С. Костића и Сина му Светислава са молбом да помогнем тиму адвоката који ће бранити оптужене (тужбе ће изгледа, ВСК-у и његовим пајтосима из САНУ, на крају доћи главе). Иначе, иако сам на основу незваничних информација понешто сазнао о Оцу Светиславу, то није могло бити употребљено у јавној комуникацији, а сви моји покушаји да било шта нађем на интернету о проф. др Светиславу (Милутина) Костићу нису дали никакве резултате. Ево драгоцених података које су у својој тужби за душевне боли због вређања оца и деде им, са приличним одштеним захтевом, дали професори УБ Владимир С. КОСТИЋ&СИН му СВETИСЛАВ:

Отац Владимира С. Костића и деда Светислава Владимировог Костића-Светислав Милутина Костић је рођен августа месеца 1928. године у селу Моклишту, поред Беле Паланке. Основну школу је завршио у родном селу, а

¹⁰ Што се тиче мајчине стране, ВСК наводи да су њен прадеда Наум Нестор и брат мајчиног деде Крсте, по имену Никола Нестор, такође били свештеници. За деда Крсту ВСК истиче да се школовао у Београду и тајанствено додаје да је: *"то једна дуга и посебна прича и као све приче са ових простора, прилично крвава"*!

¹¹ Један такав сумњив податак је да су двојицу, од четири рођена брата ВСК-овог деде Милутина (Саву и Радета Поповића), у Другом светском рату убили Немци. Откуд Немци у Моклишту, кад је и у Првом и у Другом светском рату Пиротски округ био бугарска Окупациона зона?

гимназију је похађао у Пироту, Белој Паланци и Нишу, где је матурирао 1947. године. Медицински факултет у Београду је уписао 1948. године, а дипломирао је 1956. године.

Запослио се и истовремено започео специјализацију из педијатрије на Универзитетској дечијој клиници. После положеног специјалистичког испита 1961. године, започиње и последипломске студије из кардиологије на Медицинском факултету у Београду и исте завршава 1965. године. Усавршавао се из области дечије кардиологије у Паризу (6 месеци), Штокхолму (6 месеци) и током једногодишњег боравка у Њујорку (1974.-1975. године). Боравио је и у студијским посетама Енглеској, Русији и Италији. Докторску дисертацију је одбранио 1974. године.

Оснивач је Одељења и Службе за дечију кардиологију Универзитетске дечије клинике, којима је руководио скоро 30 година.

Године 1961. изабран је у звање асистента, 1970. године у звање доцента, 1976. године у звање ванредног, а 1981. године у звање редовног професора педијатрије на Медицинском факултету у Београду. Поред тога, учествовао је у редовној и последипломској настави у Крагујевцу, Приштини, као и на Дефектолошком факултету у Београду.

Аутор је и коаутор преко 300 научних и стручних радова, као и преко 20 универзитетских уџбеника и приручника, уџбеника за средње и више медицинске школе, али и књига из педијатрије које су намењене широј публици.

У периоду од 1976. до 1981. године биран је за продекана и декана Медицинског факултета у Београду, док је посао директора Универзитетске дечије клинике обављао од 1981. до 1986. године. Биран је за председника Педијатријске секције Српског лекарског друштва, али и низа других стручно-научних удружења.

Добитник је Плакете Медицинског факултета Универзитета у Београду, Плакете Града Београда, Српског лекарског друштва, Удружења педијатара и Удружења кардиолога Југославије. Од стране Српског лекарског друштва добио је награду за животно дело. Носилац је Ордена рада са златним венцем и Ордена Републике са Сребрним венцем.

Пензионисан је 1993. године, а преминуо је 2008. године.

Татко им и деда пок. Светислав је, сва је прилика, стварно био чудо. Медицински факултет је завршио за 8 година и још 4 године му је било потребно да заврши последипломске студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1965. године у 37-ој години живота (*те године уписах физику на ПМФ УБ*). После 9 година проведених на МФ УБ у звању асистента (1961-1970), Светислава М. Костића, без одбрањене докторске дисертације, изабраше 1970. године за доцента на МФ УБ (*моја маленкост се задњих дана 1969.г. запосли у Институту за нуклеарне науке "Борис Кидрич" у Винчи и уписа последипломске студије теоријске физике*). Када се тачно покојни Светислав "усавршавао се из области дечије кардиологије у Паризу (6 месеци) и Штокхолму (6 месеци)", Костић&Син не обавестише суд и грађанство. Одмах пошто је у својој 46. години докторирао 1974. године (*1972. магистрирах, а 1.09.1974. доторирах физику на ПМФ УБ у 27. години*), другови и браћа га послаше на једногодишњу специјализацију 1974.-1975. године.

Владимир&Син му Светислав не обавестише суд, а и све нас, на ком се Универзитету/Клиници њихов Отац/Деда усавршавао и ко је њему, тада старом 46 година, плаћао тај боравак у Њујорку годину дана. Да ли је Светиславу М. Костићу (I), одмах по докторирању, стипендију плаћала Социјалистичка Република Србија, или је трошкове његовог боравка сносила нека америчка агенција, фондација или универзитет?

Савладавши енглески језик у Америци, Светислав I је постао довољно репрезентативан да следећих 10 година заузима, важне управљачке функције (*на које су тих година могли да дођу само пажљиво одабрани и детаљно проверени кадрови*): продекан па декан МФ УБ (1976-1981) и после тога директор Универзитетске дечије клинике (1981-1986). Дочекавши да му син Владимир докторира, Светислав је могао на миру да ужива до одласка у пензију 1993. године на месту руководиоца **Одељења и Службе за дечију кардиологију Универзитетске дечије клинике**. Питам се, шта је све још могао у животу да постигне проф. др Светислав Милутина Костић, да није своје драгоцене време морао да губи по ходницима и у којекаквим партијским комисијама Градског комитета СК Београда?

Петнаест година пошто је тата Светислав пробио амерички лед, 1989. године, његов наследник и асистент МФ УБ др Владимир С. Костић је *фасовао* стипендију Фулбрајтове фондације на основу које је у Њујорку (као и тата) провео 15 месеци.¹² Не бих се детаљније упуштао у добро познати метеорски каријерни успон Владимира I Костића, осим што бих подсетио да је и он искористио, али сада "један трагични прасак (*недавне*) српске историје, и докопао се академије и обилног академијског додатка". Наиме, Владимир С. Костић је 21 дан после преврата 5. октобра, тада још увек ванредни професор Медицинског факултета у Београду, као један од заслужних победника ове увезене обојене револуције, експресно кооптиран у САНУ. Само после 15 година изабран је за председника САНУ на чијем челу је провео два мадата - дугих 8 несрећних година које су урнисале ову најважнију институцију српске науке, културе и образовања.

Са Костићем млађим (Владимиром) сам укрстио мачеве први пут негде 2015. године кад сам га јавно опменуо у САНУ да је потписан на превише научних радова у току 2014. године (те године нађох да их је било 43), а рат без објаве преко прокси

¹² Тада је он највероватније још увек био комуниста са пуних 17 година стажа.

тужилаца против мене је почео 2022. године. Непосредан повод за отпочињање оваквих "ратних дејстава" био је мој ЕСЕЈ: "САНУ: БРАЋА, СЕСТРЕ, ЗЕТОВИ – СИНОВИ И УНУЦИ САМО ШТО НИСУ", са 9 (девет) прилога, који је објављен: <https://zenodo.org/records/5894825>; January 23, 2022 | "**Bučkalo za predsednika SANU Vladimira S. Kostića**", Vukajlović, Rake Filip. Овај ЕСЕЈ се бавио непотизмом у деловању председника САНУ Костића и, по мом мишљењу а на основу обављеног рецензирања, незаслуженом пријему за дописног члана САНУ 4.11.2021. године Миодрага Ј. Михаљевића, мужа Костићеве рођене сестре проф. др Биљане Михаљевић, рођене Костић. Изазван на двобој од стране академика-тужилаца погубљених оријентира, још детаљније сам истражио деловање Владимира С. Костића и његове екипе која је руководила Академијом последњих осам година. Заинтересовани много тога интересантног могу наћи о Костићу, М. Ј. Михаљевићу и сину му Светиславу II на цитираном линку. За ову прилику бих још само додао податке о томе колико су чланови ближе породице Владимира С. Костића имали користи, на пример, само од Фулбрајтове фондације.

По протеклу 29 година од одласка Владимира С. Костића на америчку специјализацију, одмах по докторирању новембра 2018. године Фулбрајтову стипендију је *фасовала* и унука Светислава I Костића и СЕСТРИЧИНА Владимирова, Марина Миодрага Михаљевић (каријера МММ је до сада скоро идентична каријери *ујка Владе*):

Fulbright Programs	
View information for students	
Visit the Fulbright Scholar Directory to view the opportunities pursued by more than 50,000 alumni.	
Search Fulbright Scholar Directory	
PROGRAM Fulbright Visiting Scholar Program	ACADEMIC YEAR 2018-2019
PROGRAM COUNTRY <input type="text" value="SERBIA"/>	DATES November 2018 - August 2019
GRANT ACTIVITY TYPE Research	FLEX No
DISCIPLINE Medical Sciences	SCHOLAR TYPE Non-U.S. (Visiting) Scholar
SPECIALIZATION Psychiatry & Psychoanalysis	PROJECT TITLE The Effect of Childhood Trauma on Psychotic Disorder: Epigenetic Approach Towards Improvements in the Treatment Outcomes and the Course of the Disease
Scholar Information	Host Institutions
GRANTEE Marina Mihaljevic	INSTITUTION <input type="text" value="JOHNS HOPKINS UNIVERSITY"/>
TITLE Psychiatrist	
INSTITUTION <input type="text" value="CLINIC FOR PSYCHIATRY, CLINICAL CENTER OF SERBIA"/>	

Обавестише ме ових дана из Института за ментално здравље у Палмотићевој улици да се, лекар психијатар ове установе и од јуна месеца 2022. године доцент МФ УБ - СИН др Милутин Владимира Костић, налази у САД на специјализацији као Фулбрајтов стипендиста. Провером на сајту Фулбрајтове фондације нађох да је **Милутин II (Владимиров) Костић** 2023/2024 школске године стипендиста ове фондације на University of Massachusetts, у Бостону:

- U.S. Scholars
- Non-U.S. Scholars
- U.S. Institutions
- Alumni

View information on other Fulbright Programs

View information for students

Visit the **Fulbright Scholar Directory** to view the opportunities pursued by more than 50,000 alumni.

Search Fulbright Scholar Directory

Faculty of Medicine, University of Belgrade

COUNTRY: Serbia

STATE: Beograd

CITY: Belgrade

Visiting Grantees

Name	Home Institution	Host Institutions	Discipline	Program Country	Academic Years	Program
Milutin Kostic	Faculty of Medicine, University of Belgrade	University of Massachusetts, Boston	Public Health	Serbia	2023-2024	Fulbright Visiting Scholar Program

Milutin Kostić | Proveravamo da li je lud samo onaj čije se ludošću većine

Da sam ja NEKO

Tačka povratka Epizoda 56: Marina Mihaljević

Tačka Povratka
2.42K subscribers

2.4K views 1 year ago #TPPodkast #TačkaPovratka #VratiseuSrbiju

Бата и сека психијатри - татини и ујкени фулбрајтовци

Нешто се питам, да ли бих ја, с обзиром да сам, слично тати Светиславу I, почетком септембра месеца 1974. године одбранио у 27-ој години докторску дисертацију на ПМФ УБ, бавећи се озбиљном науком Физиком, можда могао да се квалификујем за *'научног тата мату'* Владимира С. Костића? Да будем *'научни деда мата'* његовим синовима ни по коју цену не бих пристао јер они, од *црвених* оца и деде, изгледа почеше да ратују за вредности белосветских *"зелених левака"*. Људима који после четрдесете нису схватили коме и чему служи та пљачкашка идеологија, нико више не може помоћи.

РУКОВОДЕЊИ И НАУЧНИ РАД ВЛАДИМИРА С. КОСТИЋА

Према биографији, научни и стручни рад ВСК-а се одвијао у области неуродегенеративних болести: паркинсонизам, дистонија (невољни покрети), церебрална атаксија (проблеми координације узроковани поремећајем малог мозга), синдроми поремећаја покрета итд. Биограф, академик Александар Костић издваја "**три јасно уочљива сегмента делатности академика Костића**":

- Сегмент који се односи на формирање научног тима, чиме се бавио од 1991. године - одмах по повратку са специјализације у САД. Од тада је, како биограф пише, Костић у континуитету обезбеђивао највећи део материјалне основе за рад своје групе пре свега као руководиоца путем пројектног финансирања, а помињу се и билатералне сарадње са Италијом и Словенијом¹³;

- Други сегмент Костићеве активности је био усмерен на успостављање континуиране сарадње и размене истраживача са сродним групама у иностранству (САД, Немачка, Италија);

- Трећа целина "Костићевих напора била је усмерена на формирање лабораторија и методолошких целина које су омогућавале квалитетнија истраживања". За ову целину биографија наводи: једну видео библиотеку, две лабораторије, две јединице (једна за примену ботулинског токсина и једна истраживачка) и један центар (за когнитивне поремећаје и деменцију).

Да би се било шта сувисло могло закључити о личном доприносу ВСК-а сваком од ових сегмената морало би се имати много више времена, и још више инсајдерских информација, што је мени и недоступно и мало интересантно за истраживање. Оно што ме је прилично изненадило је чињеница да је Лабораторија за генетичку и молекуларну дијагностику на Клиници за неурологију КЦС почела да функционише тек 2009. године:

"Laboratorija za genetičku i molekularnu dijagnostiku neuroloških bolesti osnovana je novembra 2008. godine. Osnovna ideja je da laboratorija postane pouzdan i savremen dijagnostički centar na polju molekularne genetike neuroloških oboljenja. Takođe, planiran je istraživački rad u ovoj oblasti, koji će omogućiti adekvatnu saradnju sa laboratorijama u inostranstvu. Opremanje laboratorije omogućeno je sredstvima Ministarstva za nauku Srbije, Kliničkog centra Srbije, kao i uz pomoć brojnih prijatelja i donatora. Laboratorija od opreme poseduje: automatski sekvenator (ABI310), dva PCR aparata (GeneAmp9700 i Veriti), sisteme za vertikalnu i horizontalnu gel elektroforezu (BioRad i Amersham), komoru za duboko zamrzavanje na -80 0C, kao i ostalu standardnu laboratorijsku opremu..."

¹³ Погледамо ли пажљивије фусноту бр. 5 биографије видећемо да се Костић први пут појавио као руководиоца једног потпројекта од 1996.-2000.године, а да је прави руководиоца постао тек после пријема у САНУ, од 2001. године па надаље. Најупечатљивији је податак да се он не скида са Фонда за научна истраживања САНУ, са пројектом Ф-28: "Генетичка основа неуродегенеративних болести", од године избора за редовног члана 2006 па све до дана данашњег.

Не мање сам био зачуђен чињеницом, да сајт Неуролошке клинике којом је годинама руководио председник САНУ ВСК, нема ћирилично писмо као једну од опција (нажалост, сличан идиотски приступ годинама гаји и руководство мог, сада још и националног, Института на нуклеарне науке "Винча" упркос повременим протестима сарадника).

Неком будућем биографу ВСК-а, који ће се бавити проценом његових организаторско-менаџерских достигнућа, бих посаветовао да пре свега направи тзв. кост-бенефит анализу онога што се под Костићевим руководством градило и опремало.

Моја маленкост се студиозно бавила Костићевим "успесима" на урушавању Српске академије наука и уметности. У свакој од три (у **фусноти 1**) цитиране књиге има понешто о конкретним Костићевим "подвизима" на том пољу. Детаљно сам обрадио непотизам у његовом деловању¹⁴. Ипак, ако бих издвајао нешто у својим писменима везаним за САНУ, онда је то свакако полемички **Одељак P.S.1 - КАКО МУСА ДЕРЕ ЈАРЦА** (стр. 414-441) у књизи бр. 3 у коме је документована Костићева склоност к измишљању и чак изношењу оголелих лажи у јавној комуникацији. Нескромно тврдим да ће моји објављени резултати истраживања Костићевог врховништва над Академијом "заувек остати залепљени уз њега", и никакве **медаље САНУ-златне** које му 'брацани' сличног менталног склопа и поштења испословаше, неће их моћи засенити:

(Фото:ТАЊУГ/РАДЕ ПРЕЛИЋ)

Браћа по матери, или: *Ко ће коме, ако неће свој своме!*

На крају овог свог, надам се, закључног есеја посвећеног ВСК-у осврнућу, се веома кратко, на резултате његовог научног рада користећи се подацима са SCOPUS-а. Пре тога бих читаоце подсетио на два текста познатог српског физичара др Миодрага Кулића посвећена сагледавању вредности Костићевог "научног опуса". То су:

1. 19.03.2019

¹⁴ Видети књига бр. 3, стр. 260-285 док је књига бр. 2 у целости посвећена, како председнику Костићу, тако и његовим блиским рођацима.

<https://www.ljudigovore.com/2019/03/miodrag-kulic-vladimir-kostic-nije-moralno-dostojan-mesta-predsednika-san/>

Миодраг Кулић, Немачка, "ВЛАДИМИР КОСТИЋ НИЈЕ МОРАЛНО ДОСТОЈАН места председника САНУ"

2. 06.12.2021

<https://www.ljudigovore.com/2021/12/miodrag-kulic-samoreklamerstvo-kult-licnosti-ili-predizborna-kampanja-predsednika-sanu-vladimira-s-kostica/>

Миодраг Кулић, "САМОРЕКЛАМЕРСТВО, КУЛТ ЛИЧНОСТИ ИЛИ ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА ПРЕДСЕДНИКА САНУ ВЛАДИМИРА С. КОСТИЋА?"

Овај Кулићев текст је послат у САНУ 3.12.2021. године уз следеће пропратно писмо:

Поштована господо Академици,

У додатку Вам шаљем мој Прилог за Симпозијум посвећен председнику САНУ Владимиру Костићу. Мој текст има само намеру да укаже на један опасан феномен у науци-стварања култа личности од људи који немају моралну вертикалу.

Мој текст није усмерен против др Владимира Костића, неуролога - за кога поуздано знам да је одличан неуролог и научник, већ против једног феномена стварања лажних научних величина одгојених у нездравој аутократској средини.

Председник САНУ је еклатантан пример тог феномена и доказ да се не може градити здраво друштво на непочинствима.

За српско друштво, које се налази у дубокој кризи и којем су потребне корените економске, социјалне и моралне промене, било би веома важно да на челу САНУ дође млађи, виталнији и динамичнији научник, који ће пре свега поседовати моралну вертикалу и префињени патриотизам. Најчаснији потез, који би могао да учини председник САНУ, је да да неопозиву оставку на место председника САНУ.

Велики број научника и интелектуалаца у Србији би не само поздравео овакву одлуку председника САНУ, већ би му били истински захвални на том храбром и моралном чину.

С дубоким поштовањем,
др Миодраг, Кулић, теоријски физичар, Немачка

Напомена: Једино са чим се у овом кратком и садржајном Кулићевом писму не могу сложити је тврдња мог цењеног колеге да је В. С. Костић: "одличан неуролог и научник".
Моја маленкост не мисли тако, јер до сада нисам наишао ни на какав писани текст који би чврстим и аргументима/доказима поткрепио Кулићеве тврдње "одличном научнику".

Насупрот томе, што се тиче Костићевих научних достигнућа сматрам, пре свега на основу мојих провера базираних на подацима са SCOPUS-а, да он као научник-неуролог не одскаче нарочито од средњег светског нивоа научних менаџера у овој области. Какав је као лекар-неуролог не могу да судим, али судећи по томе чиме се све у животу Костић бавио и колико је и где све путовао, предавао и председавао, не бих рекао да су неуролошки пацијенти његове Клинике много вајде од њега видели.

Према Прилогу 1 (Владимир С. Костић SCOPUS новембар 2023.pdf) лауреат златне медаље САНУ за природне науке за 2023. годину, седамдесетогодишњи Владимир С. Костић, на SCOPUS-у има **289** радова који су цитирани (без самоцитата и цитата свих коаутора) **7432** пута и Хиршов индекс ***h-index*: 47** (а укупно цитата са самоцитатима и цитатима коаутоора 8302 и *h-index*: 48).¹⁵

Пређемо ли мало на разматрање, 'фине структуре' цитирања (SCOPUS), долазимо до следећих веома интересантних закључака. Прво, и пре свега, првих пет најцитиранијих радова су прикупили 1649 цитата што чини 22,2% укупне Костићеве цитираности. Друго, не мање важно, средњи број потписника на тим радовима је **6,8**. На четири од тих пет радова Костић сигурно није био главни аутор (*corresponding author*) и сви ти радови су урађени у САД и послати у штампу са престижног Колумбија Универзитета у Њујорку (4) и са Неуролошког института у Њујорку (само 1 рад има додатну афилијацију МФ УБ). На Колумбији је Костић прво боравио 15 месеци као Фулбрајтов стипендиста 1989/90 (*боравак од петнаест месеци би требало потврдити независном провером*) и то као асистент са докторатом. Затим се кроз пет година вратио на исто место да би ту провео још 13 месеци 1995/96 на пост-докторској специјализацији у звању гостујућег научника (тада је вероватно имао звање доцента МФ УБ инкасирао).

Ако проверимо још једно наизглед велико Костићево постигнуће, које се огледа у броју радова који су цитирани 100 и више пута, наћи ћемо да таквих радова има укупно 20. Међутим, средњи број потписника на радовима од броја 6 па закључно са бројем 20, је

¹⁵ Костићева Биографија (стр. 297), с циљем засењивања простоте, даје следеће, не толико релевантне али зато знатно увећане, податке са *Research Gate*:

Аутор је и коаутор преко 330 радова у целини штампаних у часописима цитираним у PubMed бази, 22 поглавља у међународним монографијама, дванаест радова у страним часописима ван PubMed базе, шест силабуса са међународних конгреса, девет писама у међународним часописима, 132 рада у домаћим часописима, 25 поглавља у домаћим монографијама и књигама, пет монографија и књига,⁸ два уџбеника за студенте медицине, а уредник је и дванаест монографија. Ови радови цитирани су преко 13.000 пута са *h*-фактором од 58, односно 57 без аутоцитата (*Research Gate*). Око тридесет радова је цитирано више од сто пута.

Предавања по позиву одржао је у Атини, Љубљани, Зихрон Јакову, Њујорку, Инзбруку, Монреалу, Лимасолу, Сарајеву, Котору, Будимпешти, Брну, Солуну, Никозији, Трсту, Струмици, Салцбургу, Лазарето де Маону (Lazareto de Mahon), Либеку, Софији, Грацу, Мадриду, Вашингтону, Новосибирску, Кјоту, Вирцбургу, Стреси, језеру Мађоре, Ферари, Чикагу, Москви, Дрездену, Пизи, Букурешту, Паризу, Петрограду, Сегедину, Берлину, Ефорије Норду, Загребу, Барселони, Осијеку, Тузли, Дубровнику, Прагу, Охриду, Тартуу, Подгорици, Варни, Анкони, Бечу, Риму, Скопљу, Стокхолму, Тел Авиву, Ници, Опатији, Милану, Варшави, Хонгконгу, Тирани, Појани Брашов, и др.

9,1! Провером се лако може утврдити да тих првих 20 најцитиранијих радова (од укупно 289 на којима је ВСК коаутор) носи 45% укупне цитираности свих радова које налази SCOPUS. По мојој слободној процени Костић је могао бити главни аутор у највише два до три рада од ових првих 20 најцитиранијих (средњи број коаутора ових радова је 8). **Другим речима, неуролошка колхоз наука** (нађох Костића на 19-ом раду из 2009. године са Игором Петровићем и још шест женских коауторки, међу којима је и Тепавчевић, Дарија Кисић). Преосталих **269** радова је цитирано укупно 4001 пут, или приближно **15 чистих цитата по раду**, што је за некога ко претендује да буде гигант неуролошких наука прилично скромно. Примера ради, Костићев амерички учитељ (*Stanley Fahn*) има 8,1 пута више цитата (67.246) и *h-index*: 127. Иначе, мени ни на крај памети није да прихватим да је основно мерило нечијег успеха, за оне који се науком баве у данашње време, број радова на којима су потписани и број цитата који су ти радови скупили. Такође је сумњиво и трагикомично када се појединци¹⁶, на крају каријере, само тиме и евентуално својим менаџерским достигнућима, могу дичити. Истина је да и то понекад може бити за дику и похвалу, али људи моји, зашто се утрпавате, лактате и отимате научне награде које би могле/морале да припадну оним правим научницима који су неку, само своју, мрвицу стварном развоју науке и научне културе у *фонд научних достигнућа/знања* Србији нашој додали? Зар је Костићу мало било части, сласти, '*река ракије*' и масти за његова два мандата на челу САНУ (са многим синекурама које је за све то време *попапио*)? Зар му је узфалила, *као из 'лошег вица'*, само још та једна '*ћашица ракије*' у виду **Медаље САНУ (златне)** и то још за природне науке, која му ни по људској, а ни по Божијој правди, не следује?

Ову статистичку анализу упутно је допунити Костићевим резултатима постигнутим до краја 2000. године када је он, као још увек ванредни професор МФ УБ, био изабран за дописног члана САНУ¹⁷. Сви до тада штампани радови ВСК-а су, према SCOPUS-у, прикупили укупно 798 цитата (без самоцитата и цитата коаутора). Међу горе поменутих првих 20 најцитиранијих Костићевих радова, до краја 2000. године, је било одштампано укупно 9 радова: поментих првих пет послатих из иностранства са просечно 6,8 коаутора (до краја 2000. године су цитирани 370 пута) и још четири који су имали само домаће коауторе. Ова четири су била одштампана: 1994., 1997., 1987. и 1996. године и до краја 2000. године су били цитирани: 26, 16, 34 и 16 пута, респективно (укупно 92 пута). **СРЕДЊИ БРОЈ КОАУТОРА НА ОВА 4 РАДА ЈЕ 6,5.** Опет колхоз и к томе премало да би неко у 47-ој години постао дописни члан САНУ (*кога су потом, као из лошег вица, "кренуле карте" - само кечеве на десетке*).

¹⁶ Председници, ректори, директори, декани, руководиоци и којекакви *шефчићи*.

¹⁷ Десило се то дана 26.10.2000, тачно три недеље после пуча 5. октобра. Видимо да до сада, на прекретницама историје, Костићи-Моклиштанци непогрешиво бирају добитну страну.

ЦРТИЦЕ ИЗ КОСТИЋЕВЕ БИОГРАФИЈЕ ИНТЕРЕСАНТНЕ САМО ПО СЕБИ

А. ОТАЦ (1. СВЕТИСЛАВ Костић), ДЕДА (2. МИЛУТИН Костић, ПРАДЕДА (3. Јеленко, Поповић), ЧУКУНДЕДА (4. Коста, Поповић), НАВРНДЕДА (5. ...), КУРЋЕЛ (6. ...), АСКУРЋЕЛ (7. ...), КОРЋУП (8. ...), КУРЕБАЛО (9. Пена), СУКУРДОВ (10. Анта), СУРДЕПАЧ (11. Димитрије). У најновијој и најпотпунијој биографији ВСК-а, намењеној будућим генерацијама и вечности, има много свакојаких детаља. Колико само вреди горе поменуто његово породично стабло све до једанаестог колена, турских времена и родоначелника - *Сурдепача попа Димитрија*. Чини ми се да би грађанство, а и све нас, много више занимао потпунији Костићев опис, са детаљима, уласка породице у лекарски еснаф и њен невероватно брзи узлет за пола века комунизма/социјализма, осврнувши се бар на оца Светислава и себе вољеног (а можда и на потомке);

Б. КОСТИЋ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ 1981/1982. У пролеће 1981. године избиле су демонстрације на Косову и Метохији, а напета ситуација је трајала све до краја 1982. године. На 293. страни биографије ВСК-а стоји записана следећа историјска чињеница:

"Занимљиво је да је, пред одбрану магистарске тезе, због немира на Косову и Метохији регрутован и у звању начелника санитета Специјалних јединица Савезног СУП-а провео пар месеци на Косову и Метохији (логор у Ајвалији) и тако био у прилици да један трагични проблем српске историје доживи из непосредне близине."

Опа Бато, како да схватимо ово? Психијатар ВСК начелник санитета Савезних Специјалаца-милицијаца!? Могло ли је то да *бидне* да проверени партијски кадар - тата Света, тада највероватније још увек на месту декана Медицинског факултета у Београду, није дошапнуо то шта треба, тамо где треба? И да се сви запитамо: има ли у досадашњим поступцима ВСК-а елемената који би поткрепили народну изреку (у Пироту и околини): *Једном с полицајци, увек с полицајци*? Питам се и да ли је, и колико, у праву мој мајстор Неша, кад тврди да је позната идиотска Костићева изјава о Косову и Метохији 2015. године очигледна наручена провокација?

Не противуречи поменутој народној мудрости ни чињеница да је изложбу Костићевог зета, дописног члана САНУ Миодрага Ј. Михаљевића - *"Информациона безбедност и блокчејн технологија"*, одржану од 5. до 26. октобра 2022. г. у Галерију науке и технике САНУ, између осталих подржала **Безбедносно-информативна агенција-БИА**.

В. КОСТИЋ И БЕЈЗБОЛ. Док су се његови преци голим рукама за турске сабље хватали, ВСК је у детињству својом голом десницом насрнуо на бејзбол лоптицу у лету и ево шта о томе његова биографија бележи. Биографија на стр. 286. бележи:

"Ми смо потом у Ранкеовој улици покушавали да имитирамо ту егзотичну игру, ја сам имао рукавицу за леву руку. па сам при додавању, несвестан тежине лоптице за бејзбол, покушао да је ухватим голом десном руком и тако задобио прелом малог прста. Ако ништа друго, рачунам да је то мојих пет минута спортске славе и да ће моје име остати као име особе са првом спортском бејзбол повредом у Србији." Све за славу, славу низашта!

Г. РАНО КОСТИЋ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТИЖЕ!? Веома је чудна формулација Александра Костића-биографа где се каже (стр. 297): "Упоредо са описаним активностима¹⁸, релативно рано је укључен у наставна звања. За асистента Медицинског факултета Универзитета у Београду изабран је новембра 1985. године и, прошавши сва звања, за редовног професора фебруара 2001. године на предмету *неурологија*." Прво, Костић је постао асистент са пуне 32 године живота, а друго питам се зашто ВСК не дозвољава да остане за потомство забележено ко га је, када и на основу каквих резултата и реферата бирао за доцента и ванредног професора МФ УБ? Слутим да није случајно то што се овако важна животна постигнућа не помињу. Да у њима нема нешто што би ВСК хтео да сакрије и заборави?

¹⁸ Непосредно пре тога, на целој страни текста, биле су описане активности у раније поменутом *"три јасно уочљива сегмента делатности академика ВСК-а"*.

Кад смо већ код педагошког рада, подсетио бих на оно што написах у мојој књизи (фуснота 1, књига бр. 3, стр. 425):

"Институт за дегенеративне болести ЦНС-а је изгледа био Мека за брзо докторирање у оквиру Дивана Костић-наше неуролошког. Ту је докторирање и магистрирање било постављено на покретну траку. Наиме, после Костићевог повратка са Фулбрајтове специјализације, за "порађање" једног доктора неуролошких наука (и једног магистра приде) под његовим руководством, до фебруара 2000. године, је било довољно трунку више од 9 месеци." Није то ништа у поређењу са садашњим резултатом: ВСК је био ментор или коментор у 22 одбрањена магистарска или мастер рада, као и у 32 одбрањене докторске дисертације на три факултета УБ и Војномедицинској академији.

ВСК је у неким деловима своје биографије дирљиво искрен, на пример, када у вези са "експлозијама историје" за свог оца Светислава каже: "Отац је један такав прасак историје искористио, докопао студија и стипендије, док је мајци студије плаћао њен отац." Додао бих да је на удараном таласу 5. октобарског револуционарног преврата у САНУ грунуо Светиславов син Владимир. Светиславу Костићу је било потребно 17 година да од асистента догура до декана МФ УБ, а сину Владимиру свега 15 година да од момента уласка у САНУ заседне у председнички кабинет.

Помињао је ВСК и своју "склоност ка релативизацији суровости коју као неумитну нуди точак историје или морфијска испарења политике". Данас тврди да је то само "адолесцентна вулгарна одлучност" које му се сада гади, али му ја то никако не верујем јер је очигледно да, до дана данашњег, он не може да живи без "морфијских испарења политике". С важним јужњачким квалитетом за бављење политиком, који је мајка једног мог колеге приметила код својих земљака из средњег Понишавља склоних политици, да људе: *"с кусало закусују, а да им у исто време с дршку очи ваде"*, чини ми се ВСК на политичком пољу још није рекао своју последњу реч. За сада се натољубним ПроГласом се слабо овајдио, а руже у Србији не цветају ни синовљевим зелено-левацима.

Пре него што наведем нека од важнијих административних задужења ВСК-а која се помињу у његовој биографији, цитираћу у вези с тим једну моју процену његове квалификованости из полемике са њим с почетка 2022. године (стр. 418 у књизи бр. 3 наведеној у фусноти 1 овог текста):

"За бившег "неуропсихијатра Костића", и последњих 35 година руководиоца, администратора, директора, декана, председника, ... сматрам да се данас без озбиљне провере никако не може рећи да је он (Владимир С. Костић) тата-мата било ког, осим политикантског, 'научног заната'. Ово је наравно сугубо моја процена, базирана на пажљивом праћењу Костићевог рада на челу САНУ и на мом животном и радном искуству без иједног дана на некој руководећој (административној) дужности."

Свом биографу је ВСК дописао почетну реченицу, која претходи набрајању његових руководећих задужења. У њој се говори о томе како је Костић почео да руководи тек пошто је на то био принуђен после "доронамерне другарске критике" пријатеља да наводно хвата кривине кад је у питању руковођење (мени се чини, да није искључено да је ову реченицу додао јер је био *'опечен'* мојом тачном, горе наведеном и подвученом,

оценом његове компетентости). Ево оригиналног исечка из његове биографије с краја 303. и почетка 304. стране:

Жалио се да су га дуги низ година чак и пријатељи критиковали да избегава јавне функције и да се грчевито држи „своје струке и науке”. „Сада, када су прошле године видим да то и није било баш тако. Од 2002. до 2004. године имао сам привилегију да са сјајним особама у деканском колегијуму вршим функцију декана Медицинског факултета у Београду. Покушали смо са бројним реформама, али нисам сигуран шта је од тога остало. Током вршења овог посла, који захтева целог човека, осетио сам извесна кашњења и напуклине у сопственој стручној компетентности и, после две године, одлучио сам да се вратим свом основном послу.” Од 2004. године био је председник Савета Универзитета у Београду, а од 2005. до 2009. године и представник Универзитета у Београду у Конференцији универзитета Србије. У два наврата (2001–2007. и 2010–2014. године) био је председник Матичне комисије за медицинске науке при МПНТР Србије, председник Националног комитета за водиче добре клиничке праксе (2002–2003), председник Управног одбора Агенције за лекове Србије (2005–2009), члан Комисије Републике Србије за сарадњу са Унеском, члан Националног комитета за науку Републике Србије (2006–2010), а од 2013. до 2015. године члан Националног савета за високо образовање, када подноси оставку због неслагања са новим законом о образовању, и још много тога.

Ово је један од последњих пасуса у Костићевој биографији и опет се, непотребно и бесмислено, животни пут овог председника САНУ **печати лажима**. У последњој реченици два академика коаутора тврде да је Владимир С. Костић поднео оставку на чланство у **Националном савету за високо образовање** (крајем) 2015. године због новог закона о образовању. **А истина је:**

Оставке у Националном савету за високо образовање

АУТОР Бета, 24.11.2017.

Оставке петорице чланова Националног савета за високо образовање епилог су вишемесечног неслагања представника академске заједнице и Министарства просвете.

Оставке у Националном савету за високо образовање

Несугласице су настале у вези са новим законом о високом образовању, пренела је данас "Политика". Оставку је јуче поднео председник Савета Дејан Поповић, а то су учинила и четворица академика - Владимир Костић, Владица Цветковић, Ђорђе Шијачки и Слободан Грубачић.

Поповић је за "Политику" рекао да су разлози за његов чин "садржани у писмима која су Национални савет за високо образовање, Конференција универзитета Србије и Српска академија наука и уметности слали Младену Шарчевићу, министру просвете, науке и технолошког развоја", којима су покушали да иницирају промене недавно усвојеног закона.

Тај акт, по њиховом мишљењу, умногоме је проблематичан, посебно зато што умањује аутономију универзитета и академских слобода, што је видљиво, између осталог, и у предвиђеном начину формирања националног савета за високо образовање и других тела, у којима је повећано присуство представника извршне власти науштрб присуства представника универзитета...

ОВА ПЕТОРИЦА СИНЕКУРАЦА, БОЛОЊИЗАТОРА СРПСКОГ ОБРАЗОВАЊА, СУ ОСТАВКЕ ПОДНЕЛИ НЕПОСРЕДНО ПРЕД САМ КРАЈ МАНДАТА ЊИХОВОГ САВЕТА.

Д. ОЧЕВИ И СИНОВИ; "ЛАЖЕ И ПАРАЛАЖЕ"? На 286. страни биографије Владимира С. Костића његов биограф бележи Костићев ламент над једним од српских парадокса у вези са писменошћу **очева и синова**. Ево већег дела првог пасуса са те стране:

«Наиме, Милутин (*деда и баба ВСК-а - Милутин и Десанка - су обоје били неписмени, прим. ФРВ*), пореклом из свештеничке породице, ипак је растао у окружењу извесне писмености, али када је почео Први светски рат, **као дечак од једанаест година, остао је сам у селу да се стара о четворогодишњем брату**, док је отац Јеленко удовац са три сина отишао у рат. Владимир С. Костић то овако коментарише: "Неко би цинично могао да примети да је наш усуд био не да се описмењујемо, него да на расцепима историје губимо писменост. Деда Милутин је касније пропитивао мога оца (*свога сина Светислава, прим. ФРВ*) у основној школи које је које слово или знак и сам је научио да пише, али само великим писаним словима. **Онај исти циник би могао да примети да се у нашој породици писању нису учили синови од очева, већ обрнуто, очеви од своје деце. И у много чему то је и данас тако.**"» (*истицање масним словима у овом наводу-ФРВ*)

У следећих пар страница ћу себи дозволити кратак ламент над породичном 'писменошћу' српских академско-меркантилних интелигената, имајући пре свега у виду два члана породице Костић: Владимира Светиславовог и Светислава Владимировог и већ поменути инверзију да, под старе дане, очеви уче од синова. Овај пример је згодан и због делимичног континуитета; сви припадници породице Светислава Милутиновог Костића су у три покољења завршили високе школе.

О првенцу ВСК-а Светиславу II сам први пут писао почетком 2022. године у вези са примерима непотизма у деловању његовог оца за време руковођења Академијом (видети књигу 3. из фусноте бр. 1 и у њој одељак: **V.8.1** странице 263-267 и **P. S. 1 КАКО МУСА ДЕРЕ ЈАРЦА** странице 436-440). Већ тада, пре било каквих назнака да ће икада бити штампана рециклирана биографија ВСК-а, сам приметио и описао инверзију-

образовања у случају Отац Владимир-Син Светисла коју сам формулисао на следећи начин:

«Пре него што пређем на закључке овог обраћања, желим да скренем пажњу на једну несвакидашњу појаву. Наиме, најчешће се дешава да родитељи својим васпитним методама и личним примером, утичу на распуштеност своје деце. Мени се чини да је у случају млађег и старијег Костића дошло до праве инверзије. У њиховом случају, као да је млади Светислав постао узор оцу Владимиру у бенастим јавним наступима и скоро неурачунљивим поступцима којима се они, пре свега, с презиром односе према опште прихваћеним људским врлинама и вредностима средине у којој живе и самим људима којима се обраћају...».

Склоност ка претеривању, изношењу неистина, вређању и непромишљености (и евентуално смишљеним провокацијама) у наступима Костића млађег Светислава описаћу и укратко прокоментарисати на пар примера, из моје књиге (стр. 264):

БЛОГ СВЕТИСЛАВА В. КОСТИЋА О КОСОВУ

(да ли син пише оно што татко мисли, или татко најављује то што ће његов првенац да поручује својима из коалиције дављеника Београда и зелених левака)

«Гледам снимак са синоћњег протеста грађана против Ковид пропусница, где се уочава како људи повезују вакцине и Косово, јер се на снимку стално чују песме о Косову. Мој закључак је да су српски грађани жртве симбиозе неморалних елита које су одавно схватиле да им нема будућности ако икада дозволе да народ добије прилику да разумно сагледа нека кључна друштвена и политичка питања. Јер сем ретких изузетака у српском друштву се о Косову говори као да је оно окупирано од стране неких страних завојевача и како тамо чека само наш народ да

га неко од тог зла избави. Проблем се јавља у томе да поред нашег народа кога има нпр. 100 хиљада, тамо живи и неких милион и по Албанаца који ту исту територију сматрају својим огњиштем, а нас уљезима и окупаторима. Разматрати проблем Косова без узимања у обзир постојање 90% људи који тамо живе је или а) сулудо или б) представља свесно довођење у заблуду сопствене публике. Ми врло често приметимо како неки у нашем друштву живе од пара западних налогодаваца, али зато чешће пренебрегавамо исту такву чињеницу да много људи у Србији живи од професионалног Србовања, да је за многе косовска тема извор прихода те да је њима свака нормализација страшна јер их она оставља без хлеба.

Вакцине и јавно здравље су сличан пример. Када је у питању власт ове земље она од 2001 до 2012. године може да се похвали да је нпр. у затвор отерала Видовиту Зорку и са ТВ екрана скинула разне Клеопатре и ине видовњаке и преваранте. **Зато од 2012, водећи се старом опробаном СПС-ЈУЛ-СРС стратегијом из 90-тих, ми на нашим телевизијама имамо поплаву надрилекара, теоретичара завера, лудака и превараната. Све идеје које данас спутавају вакцинацију у Србији су непосредно проузроковане нашим кључним медијима који су легитимисали лудило. Националне фреквенције су отишле сада и корак даље па за водитеље ангажују евидентно душевно поремећене особе. Са циљем ваљда да се лудило јаче шири ако лудак интервјуше лудак, или да власник себе окружи онима са којима дели исту душевну патњу. Дакле, грађани Србије који неће да се вакцинишу то чине не зато што, као нпр. они у Италији или Немачкој који неће да се вакцинишу, су гледали неку будалу на Youtube, па су истој поверовали, него зато што су српску будалу, нпр. др Несторовића, гледали као уваженог члана нашег Кризног штаба, лекара кога највишим државним орденом одликује лично Председник Републике, и кога тако одликованог зову телевизије које имају националну фреквенцију да у прајм тајму објашњава људима како не треба да се вакцинишу.** Ја чак мислим да су српски грађани зачуђујуће нормални када се узме у обзир количина лудила којој су изложени и то лудила које има патину националне фреквенције. Нема никакве разлике између онога ко Србе лаже како ће догодине да се нађу у Призрену и онога ко им објашњава да се вакцинама уноси чип на коме је нпр. утиснут жиг ђавола. И један и други су или а) луди или пак б) свесно продају, за паре, лудило несрећном народу. Што је народ луђи то је њима лакше манипулисати. Политичка апатија нашег народа је мени знак да је он ипак у основи здрав, јер би природно било да уз наше окружење игра го по улицама уз ритмично понављање звукова из природе.»

Шта рећи о овом 'несрећнику' који бунца да је "разумно сагледао нека кључна друштвена и политичка питања" и који смиреног, уздржаног, одмереног и компетентног проф. др Бранимира Несторовића, исписника његовог седамдесетогодишњег оца лекара психијатра и председника најважније научне, културне, образовне и уметничке

институције Државе Србије, јавно назива "српском будалом" уз имплицитно агитовање да се проф. Несторовићу (и сличнима) забрани изношење ставова супротних 'ваксерским' ставовима 44 године старог фишкала Светислава?

Као други пример, наводим (стр. 263 моје књиге):

КОСТИЋ ЈУНИОР НА ПАРАДИ ПОНОСА ЗБОГ ПРАДЕДЕ!?

Светислав В. Костић: На Параду поноса идем због прадеде који је био један од 1300 каплара

СТАЊЕ СТВАРИ 20. септембра 2021.

Идем на Параду зато што сам везан за моје корене. Мени су преци гинули на Мишару, на Чегру, у Ћеле-кули има наших глава, на Ђунису, на Куманову и Битољу, на Брегалници, на Церу, Колубари, на Солунском фронту...

Као и свих ових година и ове идем на Параду поноса. Нисам пропустио ниједну од оне прве на којој сам учествовао 2010. године. Редован сам учесник Параде поноса из два разлога. Први је тај што сам ја страшно везан за моје корене. Мени су преци гинули на Мишару, на Чегру, у Ћеле-кули и данас има наших глава, на Ђунису, на Куманову и Битољу, на Брегалници, на Церу, Колубари, на Солунском фронту...

У свим тим ратовима у којима су изгинули наши најбољи синови и кћери, у којима су животе дале десетине мојих крвних сродника, ми смо се као народ борили за једно – за нашу, савремену и слободну државу. Савремена и слободна држава подразумева да се у њој поштује оно што у њеном Уставу пише, а у њему недвосмислено стоји да нико не сме бити дискриминисан и да постоји обавеза државе да обезбеди право да се Парада поноса одржи.

Дакле, мене на Параду поноса шаље мој прадеда који је у Колубарској бици као ђак-добровољац, као један од 1300 каплара водио свој вод у последњи јуриш. Он ми је рекао да идем на Параду поноса. Зато што је Србија пуна оних који би да се одрекну наше државе и наше слободе и да нас сведу на простор безакоња и празноверја у коме онај што је јачи пресуђује. А ако они у томе успеју џаба је на Мишару поражен Кулин-капетан јер се Србија земља коначно умирила.

Други разлог је људски. Србија је добра земља ако у њој људи имају право да буду срећни. Како су огавни и бедни људи који за своју срећу захтевају да други морају да буду несрећни. А онај од кога тражимо да своју природу, и то природу која никога не угрожава, крије, не може да буде срећан. Ја нећу да будем огаван и бедан и хоћу да моји суграђани и моји пријатељи имају прилику да буду срећни, овде код своје куће. Јер је она мени добра само са њима у њој. И зато ако ме неко пита шта је најпримеренији поздрав за сутрашњи *Прајд* он је само један: *Живела Србија*, Србија за коју се боримо, за Србију добру земљу за све њене грађане.

Аутор је доцент Правног факултета у Београду и син председника САНУ Владимира Костића

Наслов и опрема: **Стање ствари (Извор: Фејсбук страница Светислава В. Костића)**

Шта рећи за ванредног професора Правног факултета Универзитета у Београду који бескрупулозно лаже да је 1914. године његов неписмени једанаестогодишњи прадеда у Колубарској бици, као ђак-добровољац и као један од 1300 каплара, водио свој вод у последњи јуриш? Да се нормални људи не би чудили и себи постављали питања о томе: како је могуће да данас на јавној сцени стално и изнова 'процветава овакво поврће', њима предлажем да за почетак прочитају из моје књиге то што сам о Костићу Јуниору и Београдској отвореној школи написао у мојој књизи од 436. до 440. стране. Светислав В. Костић је ову школу (по мом мишљењу преумљавања) "успешно завршио" 2002.-2003. године.¹⁹ Ову тачку бих окончао следћим цитатом из моје књиге (стр. 440): Претурам нешто, по овој мојој тупој и заосталој шумадијско-крајишкој 'тинтари', и никако да доконам: да ли је ОТАЦ СИНА послао у БОШ 2002. године да га припреми за времена која надлазе, или је СИН ОЦА преваспитао и усадио му она идиотска становишта о српском Косову и Метохији која заједно данас заступају? И, хоће ли баш та становишта Костић "обавезно укључивати у дефинисање вредности које ћемо у нашем колективном завежљају пренети преко брисаног простора глобализације"²⁰?

Ђ. О ЉУБАВИ И МРЖЊИ. На овом месту је прикладно употпунити цитат с 282. стране биографије у вези с Костићевом истинитом/адекватном квалификацијом његовог животног пута:

"...Зато и када бих хтео да дам наслов својој животној биографији, можда би најближе истини био, на пример, наслов "Живот, ко' пољем проћи". Или, то ја оваквим насловом сасвим свесно покушавам да узнемирим своје непријатеље. Јер са правом, жестоком мржњом (како то наш народ воли да каже "до истребљења") сам се упознао, и од хајке

¹⁹ Друга интересантна чињеница из биографије Јуниора је да је он жртвовао целу годину дана (пет година је студирао права) да би прошао васпитни курс на Београдској отвореној школи (БОШ), у којој се изгледа деци из бољих београдских кућа "скида мрак" српског традиционалног и родољубивог васпитања. О овој "Школи" и њој блиском "Центру за женске студије" сам писао у мојој књизи: <https://zenodo.org/record/4394495> - Book Open Access, ПРОМИСк-19: ТЕШКЕ ПАРЕ за ЛАКУ НАУКУ, стр. 60-72, у вези са стручњакињом за женско свирање уз гусле, фрулу и дудук - др Ивом Ненић - једном од полазница БОШ-е која се нашла међу добитницима богатих ПРОМИС пројеката за младе и перспективне научнике (у 41-ој години живота). Опет чудном игром случаја и Ива Ненић је рођена 1979. године као и Јуниор, и она је БОШ похађала са Јуниором у генерацији 2002/2003, и њен рад је одштампан у истом зборнику. Јуниоров је објављен под насловом: "The New Europe – Lessons Learnt from Roman Empire", tutor dr. Stjuart Grejem - Зборник Београдске отворене школе, студентски радови, генерација 2002/2003, број VII (страна 47).

²⁰ "Традиција, историја, језик и култура су наше Аријаднино клупко", 25.01.2022, ПОЛИТИКА, ИНТЕРВЈУ: ВЛАДИМИР КОСТИЋ.

која ме је пратила у стопу много научио, тек током председниковања у САНУ. Али, то је важна школа, мада је дошла унеколико прекасно, у зиму мога живота." (истицања су моја, прим. ФРВ)

Костић је у разним приликама истицао да он у САНУ има много пријатеља. Чух га и како је, у једном недавном интервјуу, изјављивао да је САНУ једино место где се он, у својој седамдесетој години, још увек осећа младим.²¹ Са човеком који може да се осећа младим у седамдесетој, који је окружен са толико пријатеља и чији је живот у свим важним аспектима: породичном, професионално-радном и друштвено-политичком био обележен превасходно срећним догађајима, успесима, лаворикама, синекурама и доживотним апанажама, никако не иде да се обазире и обраћа пажњу на малобројне безвредне маргиналце које убраја своје непријатеље који га, к томе, "жестоком мржњом прогоне". Невиног, то се подразумева.

Пошто сам актом САНУ Бр. 80/1 од 19.01.2022. година, потписаним и запечаћеним од стране тада председника Владимира С. Костића, једини званично проглашени мрзитель и додатно "застрашивач" и "прогонитељ" њега, његове деце и његових сарадника, узећу себи слободу да, само у своје име, кажем неколико речи о својим мотивима за бављење Костићевим мандатима на челу Академије и пар речи о мржњи.

Ја сам изабрао пут јавности као једини легитиман начин интелектуалне борбе. Иза мене је тридесетогодишњи период делимичног бављења проблемима организације и вођења науке и образовања у Србији. Изградио сам сопствени стил дискурзивне научно-рецензентске прозне есејистике са литерарним елементима како бих заинтересовао што шири круг припадника тзв. академске заједнице. Имам осећај да у томе нисам био неуспешан. Томе у прилог иде чињеница да они, из државно-управних и научно-образовних врхова, чије сам неподопштине осветљавао и детаљно описивао, или нису никада смели да ми на полемички мегдан изађу, или су неопрезни а надобудни, против мене подизали тужбе и примењивали законом недозвољене репресије (и у томе у коначници лоше пролазили, мада ни мени уопште није било лако и пријатно).

Одласком у пензију у 67-ој години живота 26.12.2013. године, добио сам могућност да више свог слободног времена одвојим како бих образовао људе и подигао ниво свести кад су у питању проблеми пре свега српске науке, а онда и са проблемима високог образовања. Наоружан претходно стеченим искуством у вези са скупим научно-инвестиционим промашајима у Институту у "Винчи", у оквирима својих моћи и знања, сам се трудио да спречавам многе 'научне-протуве', разних калибара и боја, да некажњено и у потаји траће, или потпуно упропашћују, огромна државна материјална средства. Део свог времена сам посветио и борби против оних бестидника који, зарад стицања материјалне користи, себе лажно представљају као великане локалне, или чак светске, науке. Велико негативно изненађење, у вези са лошом глумом великана науке, чекало ме

²¹ Пожелевши му да се и осамдесетој на истом месту тако младо осећа, ипак бих Костића подсетио на латинску сентенцу, коју памтим још од првог разреда гимназије: *Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris.* (Док будеш срећан, имаћеш много пријатеља. Ако се наоблачи, бићеш сам. ОВИДИЈЕ).

је крајем 2019. године када сам почео озбиљније да пратим рад чланова САНУ и посебно њеног руководства.

Што се тиче осећаја мржње, увек сам је сматрао великом људском маном и штетном највише за оног ко јој дозволи да га обузме. И годинама памтим речи из Пастернакове песме: **Није лепо бити познат** у којој је између осталог написано: **...Но пораженья от победы / Ты сам не должен отличать** (*...Но пораз од победе / Ти сам разликовати не смеш*). Поред тога, мржњи обично преходи завист и ојађеност што су такође слабости карактера, коју себи никад нисам дозвољавао. И, коначно, нема ниједног важног квалитета личности/човека на којима бих могао Владимиру С. Костићу завидети (икада и сада): **ни на памети и стасу, а поготово не на лепоти и добром гласу!**

у Београду 23.12.2023.г.

Филип Раке Вукајловић
научни саветник Института "Винча" у пензији

P.S.1 Владимира С. Костића су још од почетка ове године изгледа припремали за оно што је било планирано да одради пред децембарске изборе 2023. године. Већ другог дана нове године у емисији Аријане Хандан - Клуб 2 Радио Београда 2, говорећи о свему и свачему, наизглед необавезно, у тренутку искренности ВСК је чак признао да му је највећа мана **лењост**, и додао да је и он "делом жртва опортунизма, али код њега дигнутог на ниво мудрости". Позивајући се Јована Стерију Поповића, слушаоцима је у једном тренутку поручио, следећу мудру истину:

Кој' преза роду истину рећи,
Худ је да народ учи.

На који начин да ово протумачимо? Што се мене тиче, немам никакве дилеме. Наиме, мој млађи колега Костић је, овим својим наводом, поново покушао слушаоцима да прикривено сугерише да је (наручена) провокација коју је поводом Косова и Метохије јавно изговорио почетком свог првог мандата, у ствари, демијуршка истина коју је он храбро изговорио и да и даље стоји на истом становишту.

А, сви ми заједно би требало да се забринемо и запитамо: како неко ко није у стању да схвати и разуме ни догађаје из наше недавне прошлости - 2017. године Костић је јавно изјавио: *Наша једина победа је 5. октобар* - сме и може да се усуди и да, после ове и своје раније несувисле јавне изјаве о Косову и Метохији, промоли губицу и покушава да поново "народ (српски) учи"? А да је икад с разумевањем прочитао још само петнаестак редова Јована Стерије Поповића, око ова два реда која су му некада затребала, и мало се замислио над значењем тога што је написано - вероватно му никад не би пало на памет да народу саветује да прихвати да "Косово и Метохија" нису српски и на Земљи и на Небу!

.....

Моје је лечити род.
Теку л' ми речи бујиству по страсти,
Захтев бујиства је прек,
Лекар не тражи у биљкама „сласти»
Место врлина за лек.
Куде, што перо зна моје жећи,

Лаж ли да мисли спучи?
**Кој' преза роду истину рећи,
Худ је да народ учи.**
На лађи светској кормила два су:
Срца чистоћа и ум,
Без њи` је раван клепапа гласу
Свак` красноречија шум.
И глуп наставник кад напредак спрема,
Злосрећу сади и вред,
Пожар му ревност, у благости дрема...
Успех: кајање и јед

.....

P.S.2 И сигурно не би, у свом последњем обраћању јавности приликом сумирања својих "достигнућа" на месту председника САНУ, посебно наглашавао:

Да је пре осам година, када је дошао на чело Академије, "један од циљева био што отворенији приступ јавности, како у погледу организовања научних и уметничких садржаја, тако и у сфери њиховог презентовања представницима медија, како би што већи број публике посетио активности које организује САНУ" и истицао да "добру сарадњу са медијима илуструје и податак да је у 2022. години објављено око 11.000 прилога о САНУ и њеним члановима, што је знатно више у односу на исте анализе рађене претходних година"; председник није заборавио да каже да је "интензивнијем присуству активности САНУ у медијима допринела и повећана посећеност новог сајта Академије". Остали циљеви његових мандата, као и квантитативно/квалитативна процена њиховог испуњења, су остали непознати. Бићу слободан да, на крају, позајимим две реченице о политичким амбицијама српских полуинтелектуалаца од председника СКА Слободана Јовановића (1869-1958) које мислим да пасују уз бившег председника САНУ Владимира С. Костића, по мом мишљењу, политичара у науци и научника у политици :

"Политичка амбиција једног полуинтелектуалца заправо и није политичка. Она се састоји само у томе, да се човек кроз политику обогати и да на високим положајима прогосподује. Он не зна ни за какве више и општије циљеве. Тек кад полуинтелектуалац избије на врхунац политичког успеха, види се како је он морално закржљао."

Борис Пастернак (1956 г.)

Быть знаменитым некрасиво...

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
**Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.**

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

ПРИЛОЗИ:

Прилогу бр.1: Владимир С. Костић SCOPUS новембар 2023.pdf;

Прилогу бр.2: Милутин В. Костић SCOPUS децембар 2023.pdf;

Прилогу бр.3: Владимир С. Костић БИОГРАФИЈА 2023.pdf.